

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O‘ZARO UYG‘UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
“COST ENGINEERING”NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O‘RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO‘RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI	282
Homidov Hamdam Hasan o‘g‘li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O‘ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG‘URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG‘URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O‘ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE‘MOLNI RAG‘BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра‘но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o‘g‘li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODELI.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
Babadjanova Malika Ruzimova	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
Abdurashidova Nigora	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
Сагдуллаева Гулнора Ботыровна	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
Qurbonov Samandar Pulatovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
Меҳрибан Самедова Тофик	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
Ziyadullaev Z.	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
Svetlana Yurievna Shatokhina	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
Azimova Nilufar Nuriddinovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEXANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Алишер Расулев

доктор экономических наук, профессор,
Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан,
Email: arasulev@yandex.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8526-6777>,
Scopus ID: 5719043078

Сергей Воронин

доктор экономических наук, главный специалист,
Институт бюджетно-налоговых научных исследований при
Министерстве экономики и финансов, профессор
Ташкентского филиала Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, Узбекистан,
Email: Sergey_voronin63@yahoo.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2288-8365>
ResearcherID Web of ScienceM-7927-2017

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы воздействия хозяйственного механизма на стоимостную оценку основных факторов производства, а также достижения эквивалентного межотраслевого товарообмена в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено анализу тенденций государственного регулирования ценообразования, налогообложения и других экономических инструментов хозяйственного механизма, влияющих на формирование цен. Цель исследования – обоснование предложений по повышению эффективности регулирования ценообразования, разработке мер обеспечения условий эквивалентного межотраслевого обмена в базовых отраслях национальной экономики, справедливой стоимостной оценки факторов производства, сдерживания необоснованного роста затрат, прибыли и цен субъектов естественных монополий и предприятий-монополистов. По результатам исследования предложены рекомендации по совершенствованию хозяйственного механизма, прежде всего его двух важнейших экономических инструментов – ценообразования и налогообложения.

Ключевые слова: факторы производства, ценообразование, налогообложение, цены и ценообразование, хозяйственный механизм, рентабельность продукции.

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik mexanizmining ishlab chiqarish omillarini qiymat jihatdan baholashga, shuningdek, bozor iqtisodiyoti sharoitida ekvivalent tarmoqlararo tovar ayirboshlashga ta'siri masalalari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, narxlarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi xo'jalik mexanizmining iqtisodiy vositalari – davlat tomonidan narx belgilash, soliqqa tortish hamda boshqa tartibga solish mexanizmlarining tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – narx belgilashni tartibga solish samaradorligini oshirish zarurati bo'yicha takliflarni asoslash, milliy iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida ekvivalent ayirboshlash sharoitlarini ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish omillarini adolatli qiymat jihatdan baholash, asossiz xarajatlar, foyda va narxlarning o'sishini jilovlash masalalarini ko'rsatib berishdan iborat. Tadqiqot yakunida xo'jalik mexanizmining ikki muhim iqtisodiy vositasi – narx belgilash va soliqqa tortish bo'yicha takomillashtirish tavsiyalari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish omillari, narx belgilash, soliqqa tortish, narx va narx belgilash, xo'jalik mexanizmi, mahsulot rentabelligi.

Abstract: The article examines the impact of the economic mechanism on the value assessment of key factors of production and the achievement of equivalent intersectoral exchange under market economy conditions. Particular attention is paid to analyzing trends in state regulation of pricing, taxation, and other economic tools of the economic mechanism that influence price formation. The purpose of the study is to substantiate proposals for improving the effectiveness of pricing regulation, to develop measures ensuring conditions for equivalent intersectoral exchange in the basic sectors of the national economy, to achieve fair valuation of production factors, and to restrain unjustified growth of costs, profits, and prices of natural monopolies and monopolistic enterprises. Based on the research findings, recommendations were developed to improve the economic mechanism, specifically its two key economic instruments – pricing and taxation.

Key words: factors of production, pricing, taxation, prices and pricing, economic mechanism, product profitability.

ВВЕДЕНИЕ

В экономике Республики Узбекистан продолжается реализация рыночных реформ. В соответствии с Конституцией основу экономики составляет собственность в её различных формах. Государство создаёт условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учётом приоритетности прав потребителей. Осуществляется реформа хозяйственного механизма управления экономикой, в частности, сокращаются функции государства, совершенствуются методы государственного регулирования ценообразования. Проводится либерализация цен на энергоносители в целях повышения уровня окупаемости затрат в сфере энергетики и сокращения её субсидирования за счёт бюджетных средств. Одновременно проводится модернизация налогообложения субъектов предпринимательства, денежно-кредитной политики и других инструментов хозяйственного механизма.

Необходимость формирования хозяйственного механизма, воздействующего на ценообразование.

В любой стране большое значение принадлежит хозяйственному механизму, который представляет собой совокупность форм и методов организации деятельности в отраслях экономики. Однако, в современной экономической науке пока ещё не сложилось общепринятого определения такой сложной категории, как хозяйственный механизм регулирования экономики. Этот термин широко применялся в условиях плановой экономики в период до 1991 года.

По мнению венгерского экономиста Я. Корнаи, категория «хозяйственный механизм», включает в себя и способы присвоения прибавочного продукта, в частности: система стимулирования для лиц, принимающих решения; роль политических органов и правительства в руководстве экономикой; законы и правительственные постановления, образующие формальный порядок регулирования экономической деятельности; неформальные «правила игры» и стереотипы поведения. [3]

Необходимо отметить, что основой хозяйственного механизма являются отношения собственности. Эффективность работы хозяйственного механизма во многом зависит от того, насколько справедливо распределена собственность в национальной экономике и доходы от ее использования. Если собственность распределена между гражданами, предприятиями и другими субъектами более-менее равномерно и справедливо, то страна, как правило, развивается устойчиво и достигает установленных приоритетов.

Все сферы экономических отношений (производство, потребление и др.) воздействуют на хозяйственный механизм. В свою очередь, хозяйственный механизм сам по себе также воздействует на сферы экономических отношений, формируя хозяйственную систему. Хозяйственный механизм имеет важное значение в сфере распределения и обмена произведённых ценностей, в которых он обеспечивает связь между производителями и потребителями. При помощи инструментов хозяйственного механизма в рыночных условиях можно осуществлять корректировку распределения имеющихся ресурсов, их использование в качестве факторов производства, доведение до потребителей произведённой продукции и услуг, а также обеспечивать справедливую стоимостную оценку всех задействованных факторов (труда, земли, недр, основных средств, предпринимательской способности). Для этого могут быть использованы инструменты ценообразования и налогообложения.

Государственное регулирование экономики оказывает влияние на формируемый хозяйственный механизм, действие которого может быть направлено как на построение механизма хозяйствования в целом (как это имело место в условиях тотальной плановой экономики), так и на встраивание отдельных инструментов (например, ценообразование, регулирование цен, налогообложение) в экономическую политику. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, второй вариант даёт более продуктивный результат при реализации утверждённой экономической политики. Учитывая действие рыночных инструментов саморегулирования на макроуровне, правительство может устранять негативные последствия рыночного регулирования, применяя такие механизмы, как планирование, программирование, прогнозирование, оперативное управление и мониторинг ситуации.

Таким образом, хозяйственный механизм представляет собой систему, сочетающую в себе механизм саморегуляции экономики (рынок) и государственное воздействие на экономику в целях справедливой оценки стоимости факторов производства, более равномерного распределения ресурсов и продуктов труда.

Опыт успешных стран показывает, что современная экономика должна иметь мощный рыночный сектор, в котором производство и движение товаров осуществляется под влиянием спроса и предложения, т.е., функционирует на основе саморегуляции и интересов производителей и потребителей продукции. Рыночные отношения должны внедряться в тех секторах, в которых изначально имеется конкуренция как со стороны продавцов, так и покупателей. Так рыночные стимулы успешно работают на рынках потребительской продукции, работ и услуг. На этих рынках нет необходимости вводить государственное регулирование ценообразования и его инструменты. Жёсткая конкуренция распределяет товары и услуги в условиях самонастройки цен. Производители и продавцы сами решают, что им нужно выпускать, в каком объеме, при каких издержках. Если они ошибутся, то их ждёт справедливое банкротство. Рыночные стимулы являются одним из инструментов хозяйственного механизма, которые нужно использовать в полной мере только в определённых отраслях экономики и сферах деятельности.

На наш взгляд, в условиях современной экономики важно определить, в каких сферах экономики должны без ограничений работать рыночные регуляторы, а в каких – могут быть использованы административные методы, нормативы и другие рычаги. В рыночном сегменте все предприниматели сами должны решать, что они будут производить, в каком количестве и по каким ценам продавать товары покупателям. Здесь будут действовать принципы самоорганизации, саморегулирования и самонастройки. В то же время, в административном сегменте (бюджетная сфера, энергетика, химическая промышленность и др.) – правительство должно иметь возможность вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов (регулирование объёмов выпуска, мониторинг затрат и накоплений, регулирование прибыльности и уровня цен).

При этом важно озвучить ценовую стратегию государства по отношению к общепринятым факторам производства – человеческому потенциалу (труду), земле, недрам (полезные ископаемые), основным средствам (амортизационные отчисления), предпринимательской активности (прибыль). На наш взгляд, главная задача хозяйственного механизма должна состоять в том, чтобы создавать условия для справедливой стоимостной оценки всех задействованных факторов производства, обеспечивать их нормальное воспроизводство, расширять доступ граждан к общепризнанным человеческим ценностям цивилизации. При этом часть граждан может быть занята в секторах, в которых используются исключительно рыночные стимулы (здесь можно как «выиграть», так и «проиграть»), а другая часть – может работать в сферах, где применяются административные рычаги (в них экономические выгоды меньше, но они более надёжные в долгосрочной перспективе – предоставление жилья или компенсаций по коммунальным расходам, выплаты за непрерывный стаж работы, стабильная заработная плата, социальный и медицинский пакет). Доходы граждан этих двух сфер должны в какой-то степени выравниваться при помощи действия инструментов хозяйственного механизма (например, прогрессивного налогообложения доходов и недвижимости, акцизов на предметы роскоши), не допуская чрезмерного роста неравенства.

Тенденции развития экономики Узбекистана

Реализуемые в последние годы в Узбекистане меры сказались на динамике основных макроэкономических показателей. Данные статистики показывают, что ВВП страны вырос с 668 038,0 млрд. сум в 2020 г. до 1 454 573,9 млрд. сум в 2024 г., или в 2,18 раза. Если смотреть на данную динамику в долларовом эквиваленте, то данный обобщающий показатель увеличился с 66,43 до 114,9 млрд. долл., или в 1,73 раза. Темпы роста ВВП за последние 5 лет составили: 2020 г. – 101,6%, 2021 г. – 108,0%, 2022 г. – 106,0%, 2023 г. – 106,3%. В 2024 г., по сравнению с 2023 г., темпы роста ВВП в реальном выражении составили 106,5%, а индекс-дефлятор ВВП, по отношению к ценам 2023 г. - 113,3%¹.

За период 2020-2024 гг. ВВП на душу населения увеличился с 1 759,31 до 3 092,7 долл. США (по предварительным оценкам), или в 1,76 раза. В 2024 г. рост ВВП на душу населения в реальном выражении, по сравнению с 2023 годом, составил 4,4 %, и по сравнению с 2020 г. - 19,5 %. Достижение в 2024 г. ВВП на душу населения в размере около 3 тыс. долл. США – это, конечно же, пока ещё довольно скромный результат для экономики Узбекистана.

В 2024 г. положительный вклад в прирост ВВП внесли сельское, лесное и рыбное хозяйство – 0,6 процентных пункта, промышленности – 1,7 п.п., строительства – 0,6 п.п. и сферы услуг – 3,3 п.п. Доля промышленности в ВВП возросла с 25,3% в 2023 г. до 26,4% - в 2024 г., а доля услуг увеличилась с 46,2% до 47,4%, что свидетельствует в целом о позитивной динамике.

1 Производство ВВП Республики Узбекистан за 2024 год (предварительные данные). Обращение от 27.04.2025. - Текст: электронный. – URL: https://stat.uz/img/02_-vvp_press-reviz-2024_rus_p74252.pdf

В 2024 г. общий объем инвестиций в основной капитал составил в среднем 24% ВВП. Экспорт Узбекистана за 2024 год практически удвоился, впервые превысив 25 млрд. долл. США. Доля малого бизнеса в ВВП увеличилась с 51,2% до 54,3% от общей добавленной стоимости в экономике.

За последние годы в республике осуществлялись меры по снижению налогового бремени на экономику и предприятия. Так, в 2019 г. уровень налоговой нагрузки составлял 21,2%, в 2020 г. – 22,1%, в 2021 г. – 22,4%, в 2022 г. – 22,7%, в 2023 г. – 19,4 и в 2024 г. – 19,2%. В то же время, до реформы налогообложения, в 2018 г. уровень налоговой нагрузки на экономику составлял 18,6%, т.е. был самым низким за последние годы. На 2025 г. прогнозируется уровень налоговой нагрузки в размере 18,93%, т.е. – на уровне 2018 года.

Дефицит счета внешних текущих операций снизился на 2,6 процентных пункта ВВП до 5,0 % в основном из-за роста объема денежных переводов, высоких цен на сырьевые товары, расширения экспорта, не связанного с золотом, и постепенного сокращения импорта. Дефицит консолидированного госбюджета страны сократился на 1,7 процентных пункта ВВП до 3,2 %, что в основном связано снижением субсидий в секторе энергетики, повышение адресности социальных расходов.

Реальные доходы населения в 2024 г. выросли на 10,7%, составив в среднем 2,1 млн. сумов на душу населения в месяц (в начале 2024 г. – 1,7 млн. сумов)². Уровень бедности в стране в 2024 г. снизился до 8,9%. Количество людей, находящихся за чертой бедности, сократилось в 2024 г. до 3,3 млн. человек, или их стало на 719 тысяч меньше, по сравнению с 2023 годом. Темпы роста занятости достигли 5,6%.

Экономические показатели Стратегии «Узбекистан-2030» ставят перед правительством масштабные цели на предстоящие годы. В частности, к 2030 г. планируется довести объём ВВП страны до 160 млрд долл. США. Ключевыми направлениями деятельности правительства на ближайшие 5 лет являются сохранение макроэкономического баланса и обеспечение темпов экономического роста на уровне 6-7%, удержание инфляции на уровне 5-6% и дефицита госбюджета - в пределах 3%, сокращение числа бедных и существенное расширение занятости, опережающее развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью и степенью переработки и другие. До 2030 г. существенно увеличатся потребности населения в таких важных сферах, как улучшение окружающей среды и расширение озеленения территории, адаптация населению к изменению климата, развитие потенциала энергетики и транспорта, сети автомобильных и железных дорог, обеспечение населения питьевой водой и жильём. Для решения этих задач требуется формирование эффективного хозяйственного механизма регулирования экономики.

В декабре 2024 г. в республике утверждены основные направления налоговой политики Узбекистана на 2025-2027 гг. и внесены некоторые изменения в систему налогообложения³. На 2025 г. сохранятся действующие ставки по налогу на прибыль (15%), НДС (12%), социальному налогу (бюджетные организации - 25%, остальные - 12%), ставка по налогу с оборота - 4%. Кроме того, не меняются ставки по НДС (12%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), налогу на имущество юридических лиц (1,5%). Ставка налога с оборота для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю, повышена с 2 % в 2024 г. до 3% - в 2025 году.

В июле 2025 г. в республике утверждена Фискальная стратегия Республики Узбекистан на период 2026-2028 гг., в которую были заложены основные положения статьи 90 Бюджетного кодекса и Стратегии «Узбекистан-2030»⁴. Основной целью обновлённой Фискальной стратегии является обеспечение фискальной стабильности в среднесрочной перспективе. Фискальная стратегия представляет собой предварительный прогноз макроэкономических показателей и доходов государственного бюджета на 2026–2028 годы. В целях обеспечения макроэкономической стабильности предусматривается обеспечение ежегодного роста ВВП не менее чем на 6%, вхождение Узбекистана в число стран с уровнем дохода выше среднего за счет увеличения ВВП до уровня 200 млрд долл. США и дохода на душу населения – до 5000 долл. США.

Предусматривается, что модернизация налогообложения будет осуществляться в целях создания равной конкурентной среды для предпринимателей, внедрение «зеленого налогообложения», совершенствования налоговой системы на основе принципов справедливости и обеспечение стабильности доходов Госбюджета.

В последние годы Правительство республики сосредоточило свои усилия на вступлении Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). На заседании рабочей группы, которое

2 https://uza.uz/ru/posts/v-uzbekistane-uroven-bednosti-snizilsya-s-11-do-89_684234

3 О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год. Закон Республики Узбекистан, от 24.12.2024 г. № ЗРУ-1014 – Текст: электронный. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/7279959> (Обращение от 03.02.2025 г.)

4 Фискальная стратегия Республики Узбекистан на период 2026–2028 годы. Министерство экономики и финансов. - Текст: электронный. – URL: https://api.mf.uz/media/filestore/fiskal_strategiya_2026-2028_4hxRGwi.pdf

состоялось 24 мая 2024 г., в Женеве, Узбекистан намерен присоединиться к ВТО уже в 2026 году. В этих целях правительством реализуются меры по приведению действующих правил уплаты налогов, таможенных пошлин и сборов в соответствие с положениями Генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО (GATT 1994).

К 2030 г. долю частного сектора в экономике планируется увеличить до 85% и сократить количество предприятий с участием государства в 6 раз. Для этого предусматривается продать государственные доли в 2000 компаниях, реализовать свыше 5000 объектов недвижимости и вывести на IPO акции 16 крупных предприятий⁵. В соответствии с Программой приватизации на 2025 г. предусматривается выставить на торги 115 обществ с государственной долей, 659 объектов недвижимости, 6,1 тысяч гектаров земельных участков, выставление на торги права пользования не менее чем 30 месторождений полезных ископаемых⁶.

В целях ускорения привлечения иностранных инвестиций в 2025 г. будут выставлены на публичные торги пакеты акций в уставном капитале 29 крупных предприятий с участием государства, проведением первичного IPO и вторичного SPO публичного размещения пакетов акций в уставном капитале 12 крупных предприятий с участием государства на международном и отечественном фондовых рынках⁷.

Проблемы, сдерживающие развитие национальной экономики

Необходимо отметить, что в экономике республики остаётся ряд проблем, вытесняющих деятельность предпринимателей в теневую сферу. Так, по итогам 2024 г. в Узбекистане валовая добавленная стоимость (ВДС) неформальной и теневой экономики составила 505 650,1 млрд. сум, а ее доля в ВВП – 34,8 %. Из них, НДС неформальной экономики - 383 643,7 млрд. сум, а ее доля в ВВП – 26,4 %⁸. Валовая добавленная стоимость теневой экономики за 2024 год составила 122 006,5 млрд. сум, а ее доля в ВВП – 8,4 %. Доля неформальной и теневой экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составила 63,6 %, строительстве – 41,3 %, сфере услуг – 40,1 % и промышленности – 8,9%. Данная ситуация свидетельствует о наличии серьёзных барьеров для предпринимателей, оказывающих негативное влияние на их производственную деятельность.

По состоянию на 1 сентября 2023 г. в республике из зарегистрированных 678 141 предприятий, действующих было лишь 478 334 субъекта или около 70%, а бездействующих – 30%. Однако, по состоянию на 1 сентября 2024 г. из 718 438 предприятий были действующими 462 999 субъекта или 64%, а бездействующими – уже 36%. За последние годы наметилась тенденция роста бездействующих предприятий.

В сфере малого предпринимательства складывается аналогичная ситуация. Так, по состоянию на 1 сентября 2023 г. из 605 230 зарегистрированных предприятий малого бизнеса только 411 306 субъектов предпринимательства были действующими или это около 68%, а 32% - бездействующими (без учёта фермерских и дехканских хозяйств).

На 1 сентября 2024 г. из 643 851 зарегистрированных только 394 712 субъектов были действующими или это около 61%, а бездействующих – 39%. За исследуемый период доля бездействующих субъектов малого предпринимательства возросла на 7% (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика количества зарегистрированных и действующих субъектов малого предпринимательства, ед.⁹

Количество субъектов малого бизнеса			
на 1 сентября 2023 г.		на 1 сентября 2024 г.	
зарегистрированные	действующие	зарегистрированные	действующие
605 230	411 306	643 851	394 712
100%	68%	100%	61%

Количество налогоплательщиков, являющихся юридическими лицами, возросло с 337 096 ед. по состоянию на 1 января 2020 г. до 570 385 ед. на аналогичный период 2024 г., или в 1,69 раза. В то же время, число индивидуальных предпринимателей (ИП) за тот же период возросло с 230 749 до 240 744 ед. или только в 1,04 раза.

5 Стратегия «Узбекистан - 2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. - Текст: электронный. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/6600404>

6 О Программе приватизации на 2025 год. Указ Президента РУз № УП-70 от 21.04.2025 г.

7 О приватизации крупных предприятий с участием государства на международных рынках. Постановление Президента РУз № ПП-145 от 21.04.2025 г.

8 Агентство статистики Республики Узбекистан. https://stat.uz/img/02_-vvp_press-reliz-2024_rus_p74252.pdf

9 Агентство статистики Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/>

В республике официально трудоустроены всего 5,8 млн человек, что составляет 44 % активного населения страны. При этом количество трудоспособного населения Узбекистана составляет 13,2 млн человек, что в свою очередь составляет 40 % от общей численности населения страны (32,9 млн человек). Оставшаяся часть этой категории населения, включая трудовых мигрантов, находится на теневом рынке труда и получает зарплату в «конвертах»¹⁰.

Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что в официальном секторе экономики сложились сравнительно невысокие стимулы для трудовой деятельности. Поэтому, многие предприниматели и потенциальные работники выбирают себе путь либо в трудовые мигранты, либо – деятельность в неформальном секторе экономики.

За весь 2024 г. совокупный внешний долг страны вырос на 10,8 млрд долл., что было самым высоким показателем с 2013 года. До этого резкие скачки происходили в 2020 г. (в период пандемии, +9,2 млрд долл.) и в 2023 г. (+9,8 млрд долл.). На его погашение в 2025 г. планируется направить 46,08 трлн. сумов, что более чем на 10 трлн. сумов больше, чем в 2024 году (35,8 трлн сумов). Несмотря на некоторое замедление роста государственного долга в последние годы, наблюдается существенный рост долга корпоративного сектора.

Остаётся высоким дефицит госбюджета. Так, на 2025 г. ожидается отрицательное сальдо Консолидированного бюджета в размере 49 506,5 млрд. сумов, а сальдо Государственного бюджета и государственных целевых фондов – 32 621,8 млрд. сумов. Импорт страны существенно превышает объем её экспорта (за 2023 г. темп роста импорта к предыдущему году составлял 24,0%, в 2024 г. – 0,8%. Соответственно, темп роста экспорта составил 4,2% и 16,5%).

В последние годы имело место ускорение инфляционных процессов. Так, в годовом выражении (к декабрю предыдущего года) уровень инфляции в Узбекистане в 2019 г. составил 15,2%, 2020 г. – 11,14%, 2021 г. – 9,98%, 2022 г. – 12,25%, в 2023 г. – 8,77%, и в 2024 г. – 109,8%¹¹. Согласно расчетам, среднемесячный прирост сводного ИПЦ за январь-декабрь 2024 г. достиг 0,8%.

ИПЦ за декабрь 2024 г. к декабрю 2023 г. для продовольственных товаров зафиксирован на отметке 102,4 %. На протяжении 5 последних лет это стало наименьшим значением в годовом выражении для декабря. Годовой ИПЦ на непродовольственные товары составил 107,7 %. Для услуг он достиг 126,7 %, став наибольшим значением за декабрь с 2020 года.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива остаются фактором, оказавшим наибольшее влияние на прирост сводного ИПЦ за 2024 год. За счет роста цен в указанной сфере сводный показатель к декабрю 2023 года стал выше на 4,57 п.п. Весомый вклад в прирост также внесли ценовые изменения в сфере здравоохранения и транспорта (суммарный вклад +2,20 п.п.)¹².

Таким образом, в 2024 г. основными факторами инфляции являлись повышение тарифов на энергоносители и прочих регулируемых цен, а также воздействие данного повышения на другие цены (инфляция затрат).

По мнению специалистов Центрального банка Узбекистана, ослабление влияния удорожания энергоносителей на инфляцию, относительно жесткие денежно-кредитные условия и обеспечение макроэкономической стабильности будут способствовать снижению инфляционных ожиданий. Согласно прогнозам, к концу 2025 г. общая инфляция в республике ожидается на уровне 7-8%¹³. Однако уже в феврале Центробанк обозначил новые макроэкономические риски, которые могут повлиять на инфляцию и экономический рост в 2025 г., среди которых мировая геополитическая напряжённость, возможный рост мировых цен на сырьё, а также повышение внутренних цен на газ и электроэнергию для населения (проведено правительством с 1 мая 2025 г.). Регулятор также отметил, что в 2025 г. темпы роста ВВП в стране прогнозируются на уровне около 6%. Риски роста цен определенных продовольственных товаров на мировых рынках могут оказать инфляционное давление через импортные цены¹⁴.

10 Налоговый комитет Республики Узбекистан. <https://www.gov.uz/ru/soliq>

11 Индекс потребительских цен в Республике Узбекистан. / Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Декабрь 2024 года. ИПЦ является важным показателем инфляции в потребительском секторе и одним из ключевых элементов оценки социально-экономического состояния страны. Данный показатель отражает изменение стоимости фиксированного набора, включающего в себя 420 товаров и 90 услуг. Ежемесячно обследуется свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируется более 120 тыс. ценовых котировок. - Текст: электронный. – URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/59113-indeks-potrebitel-skikh-tsen-v-respubliki-uzbekistan-dekabr-2024-goda>

12 Инфляция по ИПЦ - это обобщающий показатель изменения цен в среднем по стране. Стоимость отдельных товаров и услуг может меняться весьма сильно, но, если доля этих покупок в корзине мала, то на инфляцию это слабо повлияет.

13 23 января 2025 года правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых. 23.01.2025. - Текст: электронный. – URL: <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/publications/press-releases/2117320/>;

14 Центральный Банк Узбекистана: Риски для экономики в 2025 году. 12.02.2025. - Текст: электронный. – URL: https://cbu.uz/upload/medialibrary/b59/hjkruz90vcqwon2ta6c7aje3r4iy0dz6/Pul_kredit-siyesati-shar_i-2024-yil-IV-chorak.pdf

В связи с имеющимися внутренними и внешними рисками для экономики, в целях обеспечения среднесрочной стабильности цен, правление Центрального банка сохранило на 2025 г. основную ставку на уровне 13,5% годовых. В 2025 г. регулятор намерен формировать денежно-кредитные условия на достаточном уровне жесткости для обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5% таргета в среднесрочной перспективе. В случае возникновения оснований усиления повышательного давления на совокупный спрос и цены в экономике по сравнению с ожидаемым уровнем, жесткость денежно-кредитных условий может быть пересмотрена.

Необходимо отметить, что неравномерный рост цен приводит к усилению диспаритета в товарообмене между сельским хозяйством и обслуживающими его отраслями, между базовыми секторами экономики, а также между уровнем заработной платы и потребительскими ценами. Только в тех сегментах рынка, в которых созданы условия конкуренции, может произойти балансировка цен и их стабилизация. Это в основном сфера потребительского рынка. На нём много как продавцов, так и покупателей. На рынках сырьевой продукции, энергоносителей и других видов промежуточной продукции обеспечить их стабилизацию невозможно. Основная диспропорция возникает между ценами на продукцию сельского хозяйства и товарами (услугами, работами), поставляемые крестьянам (фермерам, дехканам, коллективным хозяйствам). Сельскохозяйственная продукция находится на начальном этапе технологической цепочки (цены, как правило, занижены), а поставляемая в село продукция (сельхозмашины, удобрения, ГСМ, а также – бытовые товары и услуги) – являются товарами промежуточных и конечных звеньев технологической цепи (реализационные цены завышены). Ценовая диспропорция усиливается из-за действия НДС, по которые промышленные предприятия получают зачёт, а сельхозпредприятия – не могут получить зачёт по НДС из-за приобретения отдельных видов продукции за наличный расчёт.

В Узбекистане около половины населения проживает в городах, а другая половина – в сельской местности. Так, по состоянию на 1.01.2025 г., городское население составляло 51% (19,1 млн чел), а сельское – 49% (18,4 млн чел)¹⁵. В связи с этим, важной задачей правительства является создание условий для формирования эквивалентного ценового обмена продукции городского и сельского населения. Проблему нарастания диспаритета цен нужно своевременно выявлять и решать её на уровне ценообразования, а не путем списания долгов, масштабных субсидий и льготных кредитов.

В республике имеется ещё одна сложная проблема, которая сдерживает развитие национальной экономики. Соотношение уровня доходов населения, в частности заработной платы, не соответствует уровню сложившихся потребительских цен для значительной части населения. Рассмотрим данные официальной статистики. Средняя номинальная зарплата в Узбекистане по итогам первого полугодия 2025 г. составила почти 6 млн сумов, что на 17,2% больше, чем годом ранее. В Ташкенте показатель средней зарплаты превысил 10 млн сумов (+18,8%)¹⁶. Самая высокая средняя зарплата по-прежнему в финансовом секторе (банковская, страховая, лизинговая, кредитно-посредническая деятельность: 16,25 млн сумов (+13,9%)). За ним следуют ИТ и связь – 14,79 млн сумов (Таблица 2).

Если учесть, что на 2025 г. предусматривается обменный курс в размере 13 250 сум за 1 долл. США, то средняя зарплата в размере 6 млн сум составит порядка 453 долл. США¹⁷. В промышленности средняя заработная плата составила 7 173,1 тыс. сум (541 долл. США), что также подтверждает рост на 15,4%. В частности, в секторе услуг по проживанию и питанию заработная плата составила 4 592,6 тыс. сум, что всего на 4,5% больше по сравнению с прошлым годом.

В строительном секторе этот показатель составил 5 888,3 тыс. сум (444 долл. США), что означает рост на 6,1%. В сфере здравоохранения и социальных услуг средняя заработная плата составила 3 697,3 тыс. сум (279 долл. США), что соответствует росту на 12,4%. В торговле заработная плата составила 6 700,9 тыс. сум (506 долл. США), зафиксировав рост на 12,8%.

15 Демографическая ситуация в Республике Узбекистан (январь-декабрь 2024 года). 24.01.2025. Агентство статистики Республики Узбекистан. - Текст: электронный. – URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/59638-demograficheskaya-situatsiya-v-respublike-uzbekistan-yanvar-mart-2024-goda-4>

16 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Узбекистан за январь-июнь 2025 года (предварительные данные). 28.07.2025. - Текст: электронный. – URL: https://stat.uz/img/press-reizlar/ish-haqi-ru_p45717.pdf

17 Среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 13250 сумов в 2025 году. - Текст: электронный. – URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/04/currency/>, https://api.mf.uz/media/filestore/Budjetnoma_2025_BmO2cnx.pdf

Таблица 2. Средняя номинальная зарплата в Республике Узбекистан за 1 полугодие 2024-2025 гг.¹⁸

№	Наименование отрасли	Размер начисленной зарплаты		Рост, раз
		В 1 полугодии 2024 г.	В 1 полугодии 2025 г.	
1	Промышленность	6 237,4	7 173,1	115,4
2	Строительство	5 555,0	5 888,3	106,1
3	Торговля	5 930,0	6 700,9	112,8
4	Перевозка и хранение	7 764,3	9 006,6	116,0
5	Услуги по проживанию и питанию	4 373,9	4 592,6	104,5
6	Информация и связь	12 637,4	14 785,8	117,0
7	Банковская деятельность, страхование, лизинг, кредитование и посредничество	14 257,0	16 252,9	113,9
8	Образование	3 510,0	4 141,8	118,3
9	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3 301,2	3 697,3	112,4
10	Искусство, развлечения и отдых	4 197,0	5 036,8	120,7
11	Средний показатель	5 113,0	5 982,3	117,2

Следовательно, сложившийся размер средней заработной платы в промышленности, строительстве, а также в сельском хозяйстве (уровень зарплаты в этой сфере не приводится) в настоящее время не является существенным стимулирующим фактором для занятого работника. Необходимо принять меры, направленные на повышение стоимостной оценки заработной платы (покупательная способность, а также в эквиваленте в свободно конвертируемой валюте), укрепление курса национальной валюты, сдерживание роста цен в целях формирования сбалансированной рыночной экономики, создающей условия для справедливой стоимостной оценки основных факторов производства (труда, основных средств, земельных угодий, недр, предпринимательской активности).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования выявлено, что рыночные рычаги и конкуренция, не позволяют достичь сбалансированных цен на продукцию базовых отраслей экономики. Для решения этих задач правительству следует отказаться от либерального подхода при проведении экономических реформ. Международный опыт показывает, что либерализация цен, приватизация госимущества, а также чрезмерно высокий отход государства от регулирования экономических процессов нередко даёт негативные результаты. Другими словами, рыночные рычаги необходимо совместить с эффективным государственным регулированием и планированием экономики.

Предлагается вернуть в сферу дискуссий такое понятие, как «хозяйственный механизм» и «хозяйственная система». Рыночные стимулы являются лишь одним из элементов хозяйственного механизма регулирования экономики. Ценообразование и налогообложение являются важными инструментами хозяйственного механизма, требующими изучения.

В целях повышения качества показателей финансовых результатов деятельности предприятий и отраслей экономики с учетом налогового фактора предлагается изменить подход к систематизации налогов. Для повышения качества показателей налоговой нагрузки на деятельность предприятий большое значение имеет группировка налогов и обязательных платежей по признакам «регулярности» оплаты налогов и «делимости» предоставляемых государством общественных услуг. [12]

В сфере налогового администрирования остаются существенные проблемы, которые оказывают негативное влияние на предпринимательскую деятельность. Так, субъекты бизнеса, применяющие налог с оборота, практически не заключают договоры с предпринимателями, уплачивающими НДС и

¹⁸ Источник: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Узбекистан за январь-июнь 2025 года (предварительные данные). 28.07.2025. Агентство по статистике. - Текст: электронный. – URL: https://stat.uz/img/press-reizlar/ish-haqi--ru_p45717.pdf

налог на прибыль, т.е., применяющими общеустановленный режим налогообложения. Поэтому рынок продукции как бы становится разделённым на две отдельные сферы, в которых предприниматели не торгуют друг с другом.

В целях создания благоприятных условий для расширения торговых связей между субъектами, функционирующими в сферах микробизнеса, малого, среднего и крупного предпринимательства целесообразно изменить методологию расчета НДС. Переход на механизм уплаты НДС непосредственно в Госбюджет (введение беззачетного механизма с учётом введения дифференцированных ставок по отдельным видам деятельности) позволит преодолеть раскол внутреннего рынка на отдельные сферы (рынки продукции средних и крупных предприятий, рынок продукции микрофирм и субъектов малого предпринимательства, а также теневой рынок).

В целях создания надёжных стимулов для экономического роста требуется реформирование механизма формирования цен, который должен создавать условия для достижения эквивалентного межотраслевого товарообмена. Необходимо улучшать механизм воздействия на ценообразование и налогообложение в целях приближения структуры внутренних цен на ресурсы к сложившимся пропорциям на мировом рынке, обеспечения сбалансированности хозяйственных связей сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, создания условий для воспроизводства в базовых отраслях экономики, преодоления сырьевой направленности национальной экономики.

Правительству необходимо внедрить эффективный подход регулирования ценообразования с учётом налогового фактора. Базовые сектора экономики должны быть сбалансированы в материально-вещественном и стоимостном товарообмене, а уровень оплаты труда необходимо сбалансировать со стоимостью «потребительской корзины». В этом случае появится надёжная основа для устойчивого развития всех других коммерческих секторов экономики и бюджетной сферы, включая образование, здравоохранения и других.

В целях решения этой задачи следует применять межотраслевой баланс (МОБ) и систему национальных счетов (СНС). Все остальные сферы могут торговать между собой по рыночным правилам (свободное ценообразование, спрос и предложение, конкуренция).

В целях повышения результативности экономических стимулов для создания социально-ориентированной экономики целесообразно усовершенствовать действующие подходы к формированию системы ценообразования и налогообложения. В частности, это можно сделать, применив положения, вытекающие из теории «коллективных потребностей».

Правительству целесообразно организовать эффективное административное регулирование ценообразования на продукцию базовых отраслей экономики, субъектов естественных монополий, предприятий с государственной долей в уставном капитале и обеспечить рыночное регулирование – для всех остальных сфер экономики, в которых осуществляется коммерческая деятельность, на целенная на рост прибыли и накоплений.

В предлагаемых условиях правительству будет легче осуществлять мониторинг за изменением уровня добавленных затрат (А+З) на уровне отраслей промышленности и отраслей экономики. Данная категория может стать базой для регулирования суммы добавленных затрат и накоплений в целях достижения окупаемости деятельности базовых отраслей экономики. Это прежде всего сельское хозяйство и промышленность (село - город), ТЭК и другие отрасли промышленности, потребительские цены и доходы населения в реальном секторе экономики.

Предлагаемая модель регулирования ценообразования позволит существенно ослабить диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, между уровнем оплаты труда в реальном секторе экономики и потребительскими ценами. Достичь сбалансированности в экономике только на основе использования рыночных инструментов практически невозможно.

В целях достижения стабилизации цен сокращению уровня инфляции Правительству республики следует инициировать проведение переговоров между крупнейшими товаропроизводителями базовых отраслей экономики для достижения договоренностей о сдерживании роста цен, уровня рентабельности с учётом применения предложенных механизмов (заключить соглашения).

Применяя матричную модель калькулирования затрат (по экономическим элементам), можно выстроить такую систему налогообложения юридических лиц, которая будет способствовать достижению сбалансированности межотраслевого обмена (паритет цен).

Необходимо разработать и внедрить в республике Стратегию государства в сфере ценообразования и регулирования цен, нацелив её на достижение высокой стоимостной оценки таких факторов производства, как «труд», «земля», «недра», обеспечивая их нормальное воспроизводство, улучшение плодородия (для земель сельхозназначения), полное изъятие природной ренты (для других земель и добыче полезных ископаемых) в Государственный бюджет страны. Все инструменты хозяйственного механизма должны учитывать цели данной Стратегии.

Введение предлагаемых рекомендаций по формированию нового хозяйственного механизма регулирования экономики позволит создать благоприятные условия для достижения целей, поставленных Стратегией развития «Узбекистан-2030».

Список использованной литературы

1. Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М- Мысль, 1973. С. 33-35.
2. Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М.: Экономика, 1990. С. 55-56.
3. Корнаи, Янош. Путь к свободной экономике Страстное слово в защиту экономических преобразований : Пер. с англ. / Янош Корнаи; [Предисл. Н. Я. Петракова]. - Москва : Экономика, 1990. – С.12-13
4. Кузьмин С. Защитные механизмы социальной системы и их использование в управлении экономическими процессами/С. Кузьмин /Экономист. 2003. № 12. - С.75-83;
5. Клейнер Г. и др. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике/ Вопросы экономики. - 2004. - №4. - С. 25-42;
6. Мусин М. Проблема согласования интересов/ Экономист. 2005. №5. - С.54-56.
7. Щенников А.В. Хозяйственный механизм в системе экономических отношений. // Вестник Челябинского государственного университета. 1999. - Текст: электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hozyaystvennyy-mehanizm-v-sisteme-ekonomicheskikh-otnosheniy>
8. Задорожная А.Н. Сущность и структура хозяйственного механизма. // Омский научный вестник. 2006. - Текст: электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-struktura-hozyaystvennogo-mehanizma/viewer>
9. Петров Ю. Налог на добавленную стоимость: снижение ставки или отмена? // Общество и экономика. 2009. №1-2. С.24-25.
10. Завалишина И.А. Налоги: Теория и практика. – Ташкент: Изд. Дом «Мир экономики и права», 2004. С.99-100.
11. Воронин С., Угай Д., Азимова Ф.М. Необходимость развития классификации налогов и сборов в условиях нарастания финансовой нестабильности в мировой экономике. // Экономическое обозрение НБК. Национальный Банк Казахстана. Выпуск № 3, 2023. С.27-41. - Текст: электронный. – URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/ekonomicheskoe-obozrenie/rubrics/2003>
12. Расулев А.Ф., Воронин С.А. Новая архитектура построения налоговой системы Республики Узбекистан, Экономика и финансы, 2020, №3. с.59-60

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI